

УДК 338.436.33

**РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

**THE ROLE OF INFORMATION RESOURCES AND COMMUNICATIONS
IN THE PRODUCTION PROCESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES**

©Милета В. И.

канд. экон. наук

Кубанский государственный университет

г. Краснодар, Россия, v.i.mileta@gmail.com

©Mileta V.

Ph.D., Kuban state University

Krasnodar, Russia, v.i.mileta@gmail.com

©Друзенко М. А.

Кубанский государственный университет

г. Краснодар, Россия, perevertailomary@mail.ru

©Druzenko M.

Kuban state University

Krasnodar, Russia, perevertailomary@mail.ru

Аннотация. В современных условиях качественная и оперативная информация играет огромную роль в процессе производства готовой продукции, в чем и выражается актуальность исследования представленного в данной статье. Предметом исследования являются экономические отношения, которые непосредственно связаны с процессом формирования и использования информационных ресурсов в агропромышленном комплексе. Объектом исследования данной работы являются информационные ресурсы сельского хозяйства. В процессе написания данной работы применялись следующие методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, моделирование, аналогия, группировка и т. д.

В данной статье изучена потребность современных предпринимателей в информационных ресурсах в современных условиях. Исследуется сущность и особенности информационных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Дано определение понятия «информационные ресурсы», проанализированы их особенности и влияние на производственный процесс в предприятиях сельского хозяйства. Исследованы основные источники формирования ресурсов. Представлена их классификация. Так же в рамках данной статьи рассмотрена возможность реализации готовой продукции сельскохозяйственными предпринимателями с использованием торговых площадок в сети интернет. Отражены проблемы коммуникаций в производственном процессе предприятий агропромышленного комплекса и возможные пути их решения. В результате получен вывод, в соответствии с которым информационные ресурсы играют огромную роль в производственном процессе аграрных предприятий. Описано влияние специфики сельского хозяйства: сильной зависимостью от природно-климатических условий и высокой рискованностью данного бизнеса. Проанализированы основные возможности, которые предоставляют качественные информационные ресурсы. Изучено влияние создания информационной площадки в сети интернет на процесс реализации продукции.

Abstract. In modern conditions, quality and timely information plays a huge role in the production process of the finished product, and expressed the relevance of the study presented in this article. Subject of research are economic relations that are directly related to the formation and use of information resources in the agricultural sector. The object of the study is information resources of agriculture. In the process of writing this work were used following methods of scientific cognition: observation, comparison, measurement, abstraction, analysis, synthesis, deduction, modeling, analogy, grouping, etc.

In this article, the need of the modern entrepreneurs in information resources in the modern world. Examines the nature and characteristics of information resources of agricultural enterprises. The definition of the concept information resources, analyzed their characteristics and influence on the production process in agriculture. The basic sources of formation of resources. Presents their classification. Also in this article is considered possibility of sale of finished products by agricultural entrepreneurs trading platforms on the Internet. Reflected communication problems in the production process of agricultural enterprises and ways of their solution. The result is output according to which information resources play a huge role in the production process of agricultural enterprises. Describes the impact of the specificity of agriculture: a strong dependence on the climatic conditions and the high riskiness of this business. Analyzed the main opportunities that provide high-quality information resources. The influence of creating an information platform on the Internet to process sales.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, информационные ресурсы, коммуникационные сети, информационное обеспечение сельского хозяйства.

Keywords: agribusiness, information resources, communication networks, information support of agriculture.

В настоящее время происходит бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, что активно влияет на темпы роста современной экономики, трансформирует модели ведения бизнеса (1). В связи с этим огромное значение приобретают проблемы определения места и роли информации в системе факторов производства, обоснованию возможностей ее использования для обеспечения устойчивых темпов экономического роста в современных условиях.

В современных условиях деятельность любого предприятия немыслима без постоянного потока информации. Качество информационного обеспечения оказывает решающее воздействие на менеджмент и выступает основой устойчивого развития предприятия, способствует формированию долгосрочных конкурентных преимуществ. Ведение интенсивного и эффективного сельского хозяйства, как показывает опыт ведущих развитых стран, сегодня немыслимо без современных информационных технологий, без информационных ресурсов.

Как известно, для производства экономических благ необходимы ресурсы, т. е. материальные и нематериальные элементы, которые участвуют в производственном процессе. Сегодня в состав основных видов ресурсов, таких как трудовые, природные, финансовые и материальные, специалисты все чаще включают еще один вид ресурсов — информационные ресурсы (2). С этим следует согласиться, так как отсутствие достоверной и релевантной информации, нарушение информационных потоков приводят к сбоям в работе всего производства и снижения его эффективности, предприятие оказывается неспособным реализовать свой потенциал и достичь поставленных целей.

Существует множество точек зрения на определение понятия «информационные ресурсы». Например, в ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ существовало определение: «Информационные ресурсы —

отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах)» (3). Однако, в 2006 г. на смену ему пришел Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором определение «информационных ресурсов» отсутствует. В данном законе определено только понятие «информация». Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [1].

Таким образом, официальное определение в нормативных документах отсутствует. Нет единого подхода к данной дефиниции и в научных публикациях.

В общем случае, информационные ресурсы часто трактуют, как знания, идеи человечества и указания по их реализации, зафиксированные в любой форме, на любом носителе информации [2]. Но, во-первых, применительно к производству материальных благ полезны будут не любые знания и идеи, а только те, которые могут быть использованы для создания продуктов, услуг и иных благ, выступающих товаром. Во-вторых, сегодня информационные ресурсы рассматриваются как экономический фактор производства. С этих позиций информационные ресурсы представляют собой совокупность полученной хозяйствующим субъектом из различных источников информации, потенциально необходимой и используемой им для производства продукции и услуг, а также для управления с целью получения экономической выгоды.

Учитывая сложность характера и структуры информационных ресурсов предприятия, важна их классификация. Данный вид ресурсов, прежде всего, можно разделить по содержанию предоставляемой информации: научно–техническая, финансово–экономическая, социальная, юридическая, персональные данные, экологическая, метеорологическая и другая информация.

В зависимости от степени доступности информационные ресурсы можно разделить на открытые (с неограниченным доступом) и закрытые (с ограниченным доступом).

По способу организации хранения и использования информации можно выделить следующие информационные ресурсы: 1) бумажные формы — отдельные документы и массивы документов (библиотека, фонд, архив); 2) безбумажные формы — электронный документ, архив, база данных, автоматизированная информационная система (АИС).

Информационные ресурсы можно группировать в зависимости от источников получения информации. На Рисунке представлена одна из возможных таких классификаций.

Информационные ресурсы также можно группировать в зависимости от источников их образования, выделив: 1) внутренние (формируемые внутри предприятия); 2) внешние (формируемые во внешней среде).

В условиях современного рынка информация как фактор производства имеет большое значение для предприятий аграрно–промышленного комплекса. В данной отрасли процесс производства, прежде всего, предполагает воздействие человека на природу, использование капитала с целью создания готовой продукции. При этом полноценное обеспечение информационными ресурсами позволяет наиболее рационально, комплексно и эффективно использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

Основная проблема в использовании информационных ресурсов — это их концентрация, т. е. степень насыщенности субъекта хозяйствования информацией, необходимой для верной оценки сложившейся ситуации и принятия управленческого решения. Особенно это актуально в сельскохозяйственном производстве. Например, отсутствие точных метеорологических прогнозов может негативно сказаться на планировании сельскохозяйственных обработок. Внесения определенных препаратов требует отсутствия осадков в течение нескольких дней после обработки. В противном случае удобрение не окажет на растения необходимого эффекта, что негативно скажется на урожайности. Именно на основании собранной и обработанной информации аграрный

бизнес получает возможность принимать оптимальные решения, обеспечивая наиболее рациональное соединение факторов производства (4).

Рисунок. Источники информационных ресурсов предприятия

По нашему мнению, на предприятиях аграрно–промышленного комплекса в составе информационных ресурсов в зависимости от их характера и назначения целесообразно выделить следующие основные группы:

- производственного назначения (информация о состоянии земель, технологиях выращивания, характеристиках сортов различных культур и т. п.);
- юридические (нормативно–правовая информация в сфере сельского хозяйства);
- финансовые (информация об обоснованных показателях финансового состояния предприятия, о состоянии финансовых рынков и др.);
- природно–климатические (информация о особенностях климата, метеорологические прогнозы и т. п.);
- прочие.

Прежде всего, к наиболее важной следует отнести достоверную и актуальную информацию производственного назначения, характеризующую:

- состояние земельных ресурсов, всходов;
- наличие и состояние посевного материала;
- технологии выращивания культур;

- погодные условия и их изменение;
- уровень и динамику цен на рынках производственных и финансовых ресурсов;
- состояние спроса и предложения, а также цен на рынке сельскохозяйственной продукции;
- различные программы поддержки государством предприятий АПК и т. д.

Производственный процесс в предприятиях сельского хозяйства начинается, прежде всего, с оценки собственных возможностей и целесообразности выращивания определенных культур. Только располагая достаточным объемом данных о состоянии земли, климатических условиях, технологиях выращивания, экономической ситуации в стране (например, вводе продовольственного эмбарго в России на продукцию иностранных государств), о наличии производственных и финансовых ресурсов и владея другой необходимой информацией, на основе комплексного анализа предприниматель сможет принять решение о том какие культуры ему выращивать, как организовать сельскохозяйственное производство и реализацию продукции.

Следует заметить, что достоверная и актуальная информация крайне важна и в процессе производства. Дефицит ее может привести к потере урожая. Например, если предприниматель не проведет анализ состояния почвы и не внесет необходимые удобрения или иные препараты, то урожайность может существенно упасть из-за болезней или нехватки минералов.

Важным вопросом является доступ современной научно-технической информации, в том числе, передовым технологиям выращивания культур, мониторинга урожайности, повышения плодородия почв. Для этого необходим не только доступ к соответствующей информации о новых технологиях, но и создание обучающих площадок для их изучения.

В современных условиях важным является своевременное поступление нормативно-правовой информации федерального, регионального и местного уровня. Ее наличие позволяет аграриям рационально пользоваться имеющимися возможностями, знать и защищать свои права, своевременно и в полном объеме исполнять свои обязанности. Располагая сведениями о возможных налоговых льготах, государственных субсидиях и других мерах поддержки сельскохозяйственных производителей, предприниматель способен расширить свои возможности и оптимизировать затраты собственных средств.

Отличительной особенностью информационных ресурсов является тот факт, что в процессе потребления информационные ресурсы не исчезают, а накапливаются и могут быть использованы повторно. Однако в некоторых случаях постоянное накопление информационных ресурсов приводит к формированию большого объема неактуальной, а часто ненужной и недостоверной информации. Таким образом, для предпринимателей важным параметром данных ресурсов является качество информации. Для того, чтобы они получали достоверную и релевантную информацию, целесообразно ускоренное внедрение специализированных автоматизированных информационных систем, ориентированных на нужды аграрного сектора, в том числе интернет сервисов. Примером может служить развитие системы государственных слуг, оказываемых Минисельхозом России, в которой планируется создание личных кабинетов сельхозтоваропроизводителей, где предприниматель сможет увидеть всю необходимую информацию о своем хозяйстве (в частности, отчеты, собираемые Минсельхозом), проанализировать финансовую деятельность своего предприятия, увидеть меры государственной поддержки, которые были им уже получены, список зарегистрированной техники и т. д. [3, с. 44]. По нашему мнению, подобный опыт должен быть взят на вооружение и на региональном уровне.

Количество и качество информационных ресурсов в значительной степени зависит от объема внешних и внутренних коммуникаций с сотрудниками, клиентами, различными сторонними организациями и государством. Основная проблема в процессе построения

внешних коммуникаций — недостаточность развития коммуникационной сети, т. е. совокупности взаимосвязанных элементов, обеспечивающих предоставление качественной, своевременной и релевантной информации.

Одной из актуальных проблем в развитии коммуникационных сетей является «невысокий уровень взаимодействия и разнообразия внешних связей коммуникационной сети предприятия» [2, с. 23]. Это особенно важно для малых и индивидуальных частных предприятий АПК. Практика показывает, многие индивидуальные предприниматели, располагая ограниченными сведениями о состоянии рынка, закупают материальные ресурсы, посевной материал у узкого круга поставщиков, что зачастую приводит к неоправданным издержкам. В тоже время имея доступ к широкому кругу источников информации, предприниматель получил бы возможность лучше проанализировать рынок в поисках более выгодных условий сделок. Например, поставщики удобрений, семян и иных ресурсов размещая на специализированных информационных порталах предложение своей продукции, формируют информационные потоки, позволяющие индивидуальным предпринимателям изучить рынок, выбрать наиболее подходящие для них условия поставок и, тем самым, оптимизировать затраты.

Информационные ресурсы в сельском хозяйстве важны на всех стадиях производственно–сбытового процесса. Но особую актуальность они имеют на завершающем этапе — реализации собранного урожая.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов организации сбыта готовой продукции являются интегрированные маркетинговые коммуникации, которые представляют собой процесс установления связи с посредником и конечным потребителем. Любое продвижение товара подразумевает маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход, который предложен Дж. Бернет и С. Мориарти [4], ведет к решению двух основных проблем. Первая из них предполагает создание «послания», формирующего единый образ коммуникатора. Вторая — повышение эффективности наиболее подходящих средств коммуникации.

Можно выделить несколько способов формирования положительного имиджа (образа) производителя и продвижения его сельскохозяйственной продукции:

- реклама;
- участие в выставках и ярмарках;
- участие в общественных мероприятиях;
- поддержание откликов в прессе, интервью и т. д.

Повысить взаимодействие между контрагентами возможно с помощью различного рода систематически проводимых коммуникационных мероприятий. Примером может послужить II Всемирный зерновой форум, который проходил в ноябре 2016 г. в г. Сочи. В нем приняли участие делегации из 27 зарубежных стран и 49 российских регионов. Данное мероприятие позволило наладить новые, а также укрепить существующие деловые контакты как между отечественными, так и иностранными партнерами, расширить взаимодействие между различными международными организациями и научным сообществом в сфере АПК. В ходе бизнес–форума участники обменивались имеющимися знаниями в области научных технологий в области выращивания сельскохозяйственных культур, технического оснащения производства и т. д. (5). Всемирный зерновой форум дал доступ отечественным производителям к информационным ресурсам, которые при правильном использовании позволят повысить эффективность производства и объем сбыта готовой продукции.

При всей значимости упомянутых мероприятий на сегодняшний день одним из самых эффективных и доступных средств поиска покупателей является интернет. Представители АПК уже осознали его выгоды и многие из обзавестись собственными сайтами и веб–

страницами. Однако, по нашему мнению, более эффективным инструментом коммуникаций, особенно для мелких товаропроизводителей, может стать специализированная электронная торговая площадка, позволяющая вести поиск покупателей по всей стране. Важно, что такая площадка позволяет наладить торговлю с покупателями напрямую без участия посредников. Кроме того, она помогает объединить не только производителей сельскохозяйственной продукции, но и поставщиков производственных ресурсов и услуг.

На сегодняшний день в отечественной практике уже существует ряд подобных торговых площадок. Примером могут служить:

- единая электронная торговая площадка «КраснодарАгро»;
- единая электронная торговая площадка «Росэлторг»;
- информационно–аналитический портал в сфере сельского хозяйства Agro2b.

Однако, большинство из них специализируется на конкретных регионах, тем самым ограничивая круг поиска партнеров только местным рынком. Кроме того, существующие площадки не предполагают торговлю сопутствующими услугами. В тоже время, например, наличие возможности быстро найти перевозчика — транспортную организацию или индивидуального предпринимателя, позволило бы мелким товаропроизводителям расширить свои возможности по доставке товара клиентам. Торговые площадки должны предоставлять и возможность электронного документооборота, размещения протоколов испытаний и прочих документов, подтверждающих качество продукции. По нашему мнению, сайты подобных площадок должны содержать и статистическую информацию, по основным рыночным показателям, которая позволит отечественным производителям оперативно ориентироваться экономической ситуации, складывающейся как в регионах, так и в целом в стране.

Исследования позволяют сделать вывод, что информационные ресурсы играют огромную роль в производственном процессе аграрных предприятий. В значительной степени это вызвано спецификой сельского хозяйства: сильной зависимостью от природно–климатических условий и высокой рискованностью данного бизнеса. Качественные информационные ресурсы позволяют снизить риски, повысить эффективность использования всех производственных ресурсов предприятий АПК, минимизировать потери урожая и оперативно реагировать на возникающие угрозы и открывающиеся возможности. Однако, как свидетельствует исследование, в процессе получения информационных ресурсов предприниматели сталкиваются с рядом проблем, среди которых недостаточно развитую коммуникационную сеть.

Для решения сложившейся проблемы необходимо проанализировать применяемые ИТ–технологии, имеющиеся элементы коммуникационной сети, учесть недостатки их функционирования. В современных условиях представляется важным формирование единого информационного поля сферы АПК, использование возможностей современных средств вычислительной техники и связи для сбора, обработки, анализа и предоставления информации, необходимой в сельскохозяйственном производстве. Совершенствование коммуникационной сети позволит повысить ее качество. Эффективно сформированная коммуникационная сеть способна приносить экономические выгоды в будущем и минимизировать затраты и ее необходимо рассматривать как самостоятельный актив. С ее помощью предприниматель сможет более эффективно организовать производство, вести поиск поставщиков ресурсов и потребителей продукции.

Создание в сети интернет специализированной торговой площадки, которая объединит не только покупателей и производителей сельскохозяйственной продукции, но и поставщиков всех видов ресурсов для сельхозпроизводителей (включая финансовые и

транспортные услуги), позволит значительно расширить коммуникационную сеть индивидуальных предпринимателей.

Источники:

- (1). Информационные технологии в агропромышленном комплексе. Специальный проект «Отрасль» // Connect. 2016. №10. URL: goo.gl/lmBeZt.
- (2). Об информации, информатизации и защите информации. Федеральный закон №24-ФЗ от 20.02.1995. URL: <http://www.consultant.ru/>.
- (3). Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006. URL: <http://www.consultant.ru/>.
- (4). II Всемирный зерновой форум 2016. URL: <http://wgforum.ru/ru/>.
- (5). Информационные ресурсы современного общества // Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов общества. URL: <http://school-collection.edu.ru/catalog/res>.

Список литературы:

1. Архипов А. Е., Севрюков И. Ю. Интеграция маркетинговых коммуникаций: подходы, особенности, синергизм // Российское предпринимательство. 2012. №23. С. 46-50.
2. Кравец М. А. Трансформация коммуникационных сетей и климата российских компаний // Вестник АГУ. Серия: экономика и управление. 2015. №4. С. 19-23.
3. Старков И. С., Старкова Н. О. Моделирование процесса управления изменениями в информационной системе предприятия // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2008. №25. С. 153-157.
4. Старкова Н. О. Моделирование системы функционирования современного агропромышленного комплекса // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №4-3 (58). С. 122-128.

Sources:

- (1). Information technology in the agricultural sector. Special project “Branch” // Connect. 2016. No. 10. URL: goo.gl/lmBeZt.
- (2). On information, Informatization and protection of information. Federal law No. 24-FZ, dated 20.02.1995. URL: <http://www.consultant.ru/>.
- (3). About information, information technologies and protection of information. Federal law No. 149-FZ of 27.07.2006. URL: <http://www.consultant.ru/>.
- (4). The second world grain forum in 2016. URL: <http://wgforum.ru/ru/>.
- (5). Information resources in modern society // the single collection of digital educational resources companies. URL: <http://school-collection.edu.ru/catalog/res>.

References:

1. Arkhipov, A. E., & Sevrukov, I. Yu. (2012). The integration of marketing communications: approaches, features, synergism. *Rossiiskoe predprinimatelstvo*, (23), 46-50
2. Kravets, M. A. (2015). Transformation of communication networks and climate of Russian companies. *Vestnik AGU. Seriya: ekonomika i upravlenie*, (4), 19-23
3. Starkov, I. S., & Starkova, N. O. (2008). About. Modeling of change management process in the information system of the enterprise. *Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta (RINKh)*, (25), 153-157
4. Starkova, N. O. (2017). Modeling of the functioning of modern agriculture. *Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal*, (4-3), 122-128

в редакцию 11.05.2017 г.

15.05.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Милета В. И., Друзенко М. А. Роль информационных ресурсов и коммуникаций в производственном процессе предприятий агропромышленного комплекса // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 216-224. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mileta> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Mileta, V., & Druzenko, M. (2017). The role of information resources and communications in the production process of agricultural enterprises. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 216-224